

RELAÇÃO ENTRE A INFECÇÃO PELO VÍRUS OROPOUCHE E A OCORRÊNCIA DE SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

125

¹Louiseanne Maria Correia de Melo, ¹Franciedna da Silva Gonçalves,
¹Valessa Oliveira Silva, ²Mayara Amelia de Aguiar Maia Saldanha,
³João Victor Souza Oliveira

e-mail: louiseannemelo@gmail.com ; Centro Universitário Maurício de Nassau
- Uninassau Parangaba

1 - Aluno do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau

2 - Professora do Centro Universitário Maurício de Nassau

3 - Orientador, Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau

Introdução: O vírus Oropouche (OROV), transmitido por mosquitos, está relacionado a doenças febris na América Latina. Recentemente, surgiram relatos associando sua infecção à síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma condição autoimune rara que causa paralisia e comprometimento motor, geralmente precedida por infecções virais ou bacterianas. Objetivo: Investigar a possível relação entre o vírus Oropouche e a síndrome de Guillain-Barré por meio de revisão de estudos existentes. Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura utilizando a base de dados PubMed, com os descritores "Oropouche", "Guillain- Barré" e "mechanisms". Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 10 anos, em português, inglês e espanhol, que abordassem a relação entre esses temas. Foram excluídos estudos que não apresentaram relação com o assunto, ou que não abordaram infecções por OROV. Resultados e Discussão: Foram incluídos 6 estudos na revisão. Esses estudos indicam uma possível associação entre a infecção por Oropouche e o desenvolvimento de SGB. Em um dos estudos, realizado em uma unidade de terapia intensiva, foi identificado que 20,5% dos pacientes com diagnóstico de SGB

apresentaram infecção por OROV. Outro estudo, realizado em Cuba durante um surto de febre de Oropouche, revelou que 27,9% dos casos de SGB tiveram a infecção confirmada por OROV. Além disso, em três casos de SGB relatados em Santiago de Cuba, a infecção por Orov foi confirmada por RT-PCR em amostras de soro e líquido cefalorraquidiano, indicando que o vírus atinge o sistema nervoso central. O Oropouche parece causar disfunções neurológicas por meio de mecanismos como a desregulação da resposta imune, a modulação de canais iônicos (como os de potássio e glutamato) e a indução de neurotoxicidade. Além disso, o vírus afeta a neurogênese e a formação de sinapses, contribuindo para inflamação e danos neurológicos. Embora as evidências sugiram uma possível associação entre o Oropouche e a SGB, não foram encontrados estudos sobre casos no Brasil, o que reforça a necessidade de mais investigações para confirmar a relação causal. Assim, é crucial que os profissionais de saúde se mantenham alertas, especialmente durante surtos, para o diagnóstico precoce de sintomas neurológicos, como meningite e Guillain-Barré, visando a detecção e o manejo adequado desses casos. Conclusão: Embora haja indícios de uma associação entre o vírus Oropouche e a síndrome de Guillain-Barré, mais estudos são necessários para entender completamente os mecanismos envolvidos e confirmar uma relação causal. Profissionais de saúde devem estar atentos a essas complicações, especialmente durante surtos e em regiões endêmicas, a fim de garantir diagnóstico precoce e adequado manejo.

PALAVRAS CHAVE: Oropouche; Manifestações neurológicas; Guillain-Barré.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DE ARMAS FERNÁNDEZ, J. R. et al. Incidence of Guillain-Barré syndrome in Cuba before and during the Oropouche virus emergency, 2018-2024. *Journal of Neurology*, v. 272, n. 2, 23 jan. 2025.

EMMANUEL, V. et al. Common Dysregulation of Innate Immunity Pathways in Human Primary Astrocytes Infected With Chikungunya, Mayaro, Oropouche, and Zika Viruses. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, v. 11, 15 mar. 2021.

FERNÁNDEZ, José Raúl de Armas; GARCÍA, Carilda Emilia Peña; HERRERA, Belsy Acosta; PLAZA, Iliovany Betancourt; LACRUZ, Yaimara Gutiérrez de; AGUIRRE, Sonia Resik; CARDELLÁ, Vivian Kourí; TIRADO, María Guadalupe Guzmán. Report of an unusual association of Oropouche Fever with Guillain-Barré syndrome in Cuba, 2024. *European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases*, [S.L.], v. 43, n. 11, p. 2233-2237, 14 set. 2024. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10096-024-04941-5>.

GONZÁLEZ-QUEVEDO, Alina; O'FARRILL, Zurina Lestayoy; BECQUER, Reinaldo Mustelier. Oropouche virus - another antecedent event for Guillain-Barré syndrome? *Revista Panamericana de Salud Pública*, [S.L.], v. 49, p. 1, 20 fev. 2025. Pan American Health Organization. <http://dx.doi.org/10.26633/rpsp.2025.23>.

MARTOS-BENÍTEZ, F. D. et al. Neurological Performance and Clinical Outcomes Related to Patients With Oropouche-Associated Guillain-Barré Syndrome. *Journal of the Peripheral Nervous System*, v. 30, n. 1, 23 jan. 2025. PASTULA, Daniel M.; BECKHAM, J. David; TYLER, Kenneth L.. Oropouche Virus: an emerging neuroinvasive arbovirus. *Annals Of Neurology*, [S.L.], v. 97, n. 1, p. 28-33, 19 nov. 2024. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/ana.27139>.

